

Open Science and Data Help Desk during JpGU 2024

10:00-15:30 on 27-28 & 30-31 May 2024

- Engage with Informatics Experts
- Learn Skills and Techniques
- Make your Data Open and FAIR

 Visit in person (Exhibition Hall stage area 'EV-21' sign)

 Ask questions via the online form

 Access online resources

Ask questions!

A Program of
JpGU, AGU,
NICT, ESIP,
and their partners

AGU ADVANCING
EARTH AND
SPACE SCIENCES

オープンサイエンスおよび データヘルプデスク @ JpGU 2024

2024年5月27日、28日、30日、31日 10:00-15:30

- 情報学の専門家がお手伝いします
- 知識や技能について学べます
- 研究データをFAIR原則にそって公開しましょう

ご質問はこちらから：

 展示場ホール6 ステージエリア(EV-21)でお待ちしています

 オンラインフォームから質問することもできます

 オンラインで参照可能なリソースも用意しています

このプログラムは
JpGU, AGU, NICT,
ESIPならびに連携機関
により提供されています

Japan
Geoscience
Union
Earth, Planetary, and Space Sciences

AGU
ADVANCING
EARTH AND
SPACE SCIENCES

国立研究開発法人
情報通信研究機構
National Institute of Information and
Communications Technology

MAKING DATA MATTER